

IV. РЕКРЕАЦІЙНА ГЕОГРАФІЯ І ТУРИЗМ

УДК 338.485:338.583 (477.82-2)

DOI: doi.org/10.5281/zenodo.2158291

Чир Н.В., Качаровський Р.Є., Антипюк О.В.

ТУРИСТИЧНА ІНФРАСТРУКТУРА РОЖИЩЕНСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЯК ІНСТРУМЕНТ ТУРИСТИЧНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ТЕРИТОРІЇ

Досліджено питання туристичної привабливості Рожиченського району Волинської області. Здійснено системний аналіз наявного природно-рекреаційного потенціалу та історико-культурної спадщини. Особлива увага акцентується на оцінці можливостей функціонування та розвитку туристичної інфраструктури Рожиченського району за окремими підсистемами, що включають заклади розміщення, харчування, дозвілля та побутового обслуговування, транспортної інфраструктури, зв'язку та інформаційного забезпечення. Визначено основні проблеми структурних елементів туристичної інфраструктури. Подано пропозиції першочергових заходів оптимізації туристичної інфраструктури як інструменту підвищення туристичної привабливості дестинації.

Ключові слова: туризм, туристична інфраструктура, туристична привабливість, Рожиченський район, Волинська область.

Постановка проблеми. Сучасні інтеграційні процеси розвитку економіки дали змогу для швидкого зростання частки сфери туризму в загальній структурі економічного сектору держави. Загальносвітові тенденції функціонування туристичної галузі торкнулися як України в цілому, так і Волинської області зокрема. Пріоритетність туризму та рекреації як найперспективнішого напрямку соціально-економічного та культурного розвитку краю було підкреслено у концепції Державної цільової програми Волинської ОДА розвитку туризму та курортів на період до 2022 року.

В умовах децентралізації влади стає актуальним стимулювання розвитку туристично-рекреаційної сфери окремих територій. Для цього необхідно сформувати передумови функціонування галузі в межах адміністративно-територіальних одиниць та об'єднаних територіальних громад: розробляти туристичні маршрути, розширювати мережу об'єктів туристичного інтересу, нарощувати обсяги надання туристичних послуг за рахунок збільшення частки в'їзного та внутрішнього туризму, вдосконалювати туристичну інфраструктуру,

© Чир Н.В., Качаровський Р.Є., Антипюк О.В., 2019.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Article Info: Received: November 18, 2018;

Final revision: November 25, 2018; Accepted: December 15, 2018.

здійснювати інформаційну підтримку тощо. Саме розбудова туристичної інфраструктури як важливої складової туристичної привабливості території, стала пріоритетним напрямом регіональної політики Волинської області.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Туристична інфраструктура як елемент наукового дослідження є актуальним для сучасних українських вчених: О. О. Бейдика, М. П. Мальської, С. П. Кузика. Окремі складові інфраструктури туристично-рекреаційного комплексу Волинської області проаналізовано у монографіях Л. М. Черчик, І. В. Єрко, О. В. Міщенко [8-9], суспільно-географічне дослідження туристичної інфраструктури області провели І. В. Єрко та Я. Б. Олійник [6], оцінку туристичної інфраструктури та перспектив її розвитку в межах окремих ОТГ Волинської області здійснено Н. В. Чир, Р. Є. Качаровським З. К. Карпюк, О. В. Антипюк [10-11]. Разом з тим, дослідженню сучасного стану та перспективної ролі туристичної інфраструктури в окремих адміністративно-територіальних одиницях приділяється недостатня увага. А її оцінка в межах Рожищенського району як така відсутня взагалі.

Мета дослідження полягає в аналізі передумов розвитку туризму в Рожищенському районі Волинської області, оцінці рівня розвитку та можливостей туристичної інфраструктури, визначенні її місця у формуванні основних аспектів економічного розвитку району й туристичної привабливості території.

Матеріал і методи досліджень. Матеріалами слугували власні дослідження та комплексний аналіз статистичних матеріалів Головного управління статистики, Служби автомобільних доріг у Волинській області, Департаменту економічного розвитку, Управління культури, охорони здоров'я Управління екології та природних ресурсів Волинської обласної державної адміністрації.

Виклад основного матеріалу. Волинська область володіє значним природно-ресурсним потенціалом для організації відпочинку, лікування, туризму. Найкраще освоєні в туристичному плані поліські райони області (Шацький, Любомльський, Турійський), де сконцентровано водні рекреаційні ресурси та значні лісові ресурси; у той час, коли лісостепові райони є менш дослідженими і не такими популярними серед туристів.

Одним з привабливих у туристичному аспекті є Рожищенський район, що розташований у центральній частині області. Площа району – 928 тис. км² (4,5% території краю); загальна кількість населення (станом 01.01.2018 р.) складає 39,2 тис. осіб [3]. У адміністративному відношенні район включає 68 населених пунктів, зокрема 1 місто – Рожище, 1 селище міського типу – Дубечне та 66 сіл. У 2017 році в районі розпочалися децентралізаційні процеси; створено Копачівську сільську об'єднану територіальну громаду (ОТГ), до якої увійшли Копачівська, Березолукська, Залісцівська, Кременецька, Любчівська, Уляниківська сільські ради.

Передумовами розвитку туризму в досліджуваному районі є сприятливі упродовж року кліматичні умови і ресурси. Середні багаторічні температури січня фіксуються на позначці -8°C , липня $+18^{\circ}\text{C}$, середньорічна кількість опадів близько 600 мм. Однак, період літньої рекреації дещо менший, ніж на решті території України [1; 9] Потужність снігового покриву (13-15 см) дає підстави говорити про перспективи зимових видів туризму.

Рожищенський район добре забезпечений водними ресурсами. На нього припадає 3,9% загальнообласного потенціалу водних ресурсів, що формуються сімома річками басейну Прип'яті – Стир, Стохід, Лютиця, Конопелька, Прудник, Фоса. Спираючись на особливості течії річок доцільно розвивати водний туризм, сплави річками на байдарках та каное. У межах району налічується вісім озер загальною площею понад 55,81 га, відтак коефіцієнт заозереності території становить 0,3%. Рекреаційне значення мають озера: Борове (12,8 га), Святе (4,4 га), Середнє (5,0 га), Мале (0,6 га), Тристенське (13,1 га), Студинське (5,4 га), Банькове (3,2 га), Велике (5,0 га), Вічинське (10,6 га), а також озеро антропогенного походження в заплаві р. Стир – Чебені [8]. Проте, відсутність необхідного інфраструктурного облаштування пляжів та рекреаційних зон обмежує їх масове використання з рекреаційною метою. У перспективі озера можуть бути використані як зони відпочинку для розміщення туристів. Привабливим в інвестиційному плані є довгострокова оренда водних плес з метою вирощування риби, раків та організації відпочинку і рибальства.

Район перспективний для розвитку санаторно-курортного лікування. У його межах розвідано 6 родовищ сапропелю загальними балансовими запасами 1,2 млн. т (3,1% від загальнообласних запасів).

Ліси вкривають 10,3% площі району (9,1 тис. га). Лісові рекреаційні ресурси сформовані зазвичай хвойними породами з домішкою дуба, які відзначаються своїми високими фітонцидними властивостями. Відмічаємо значний потенціал для розвитку утилітарного туризму. Ліси багаті лікувальними травами, ягідниками чорниці, малини, ожини, лохини [6]. Площа мисливських угідь становить 73,9 тис. га [9-10].

За інформацією Управління екології та охорони навколишнього природного середовища Волинської ОДА в межах Рожищенського району станом на 01.01.2017 року знаходиться 11 природоохоронних об'єкти місцевого значення загальною площею 704,38 га (табл. 1) [2-3].

Район відзначається розвитком народних промислів, зокрема писанкарства, осередком якого є Рожищенська загальноосвітня школа № 2, а також вишивкою – з центром у с. Залісці [1]. Структура історико-культурних туристичних ресурсів Рожищенського району представлені на рис. 1.

Об'єкти ПЗФ Рожищенського району

Категорія об'єкту ПЗФ	Назва	Площа, га	Місце розташування
Заказники:			
лісові	Ліски	127,0	смт. Дубище
ботанічні	Дубовий закіт	25,9	с. Кобче
гідрологічні	Урочище Озеро	100,0	Ворончиська сільська рада
	Гурсько Гривенський	145,2	Навізька сільська рада
	Падалівська	181,0	Рильська сільська рада
	Надстирський	125,0	Луківська сільська рада
Пам'ятки природи:			
ботанічні	Сосни звичайна	0,1	с. Кременець
	Ясен звичайний	0,01	м. Рожище
	Липа звичайна	0,05	с. Іванчиці
	Іваничівська липа	0,01	с. Іванчиці
	Алея модрина європейської	0,2	Копачівське лісництво

Розвиток пізнавального туризму на основі наявної історико-культурної спадщини району відбувається випереджальними темпами. Так, службою зайнятості Рожищенської РДА спільно із обласною громадською молодіжною організацією «Волинський Інститут підтримки та розвитку громадських ініціатив» розроблено проект та розроблено туристичний маршрут «Магія Волинської казки», завдання якого мобілізувати мешканців сіл Переспа, Любче, Рудка-Козинська, Козин та започаткувати на базі цих громад розвиток агросадиб [7].

Рис. 1. Структура історико-культурних туристичних ресурсів, од. (за матеріалами Управління культури Волинської ОДА)

Рожищенський район знаходиться у центральному туристсько-інфраструктурному районі Волинської області. Його туристична інфраструктура формується із кількох підсистем, що включають: заклади розміщення, хар-

чування, дозвілля та побутового обслуговування, транспортну інфраструктуру, зв'язок, інформаційне забезпечення [10-11].

Коефіцієнт забезпеченості засобами тимчасового розміщення є пересічним по області й становить 0,49 од./км², чим істотно поступається Шацькому (10,54 од./км²), Луцькому (1,23 од./км²) та Ківерцівському (0,71 од./км²) районам. За даними Департаменту економічного розвитку Волинської ОДА засоби тимчасового розміщення у межах досліджуваної території представлені готельно-ресторанним комплексом «Зелений гай» (с. Копачівка), оздоровчо-рекреаційним комплексом «Мальванка» (с. Носачевичі), спортивно-оздоровчим комплексом «Фата-Моргана» (м. Рожище), двома агросадибами (с. Ольганівка, с. Копачівка).

Для покращення даної підсистеми туристичної інфраструктури варто збільшити кількість закладів готельного господарства вздовж основних транспортних шляхів, а також агросадиб у віддалених населених пунктах сільської місцевості. Вони повинні містити стандартний набір послуг, враховувати потреби людей з особливими потребами, бути доступними для соціального сегменту туристів. Дієвим заходом може стати створення додаткових засобів розміщення (особливо поблизу шляхів сполучення) на зразок мотелів, кемпінгів, молодіжних таборів, агросадиб.

У першу чергу необхідно створювати інфраструктуру короткочасного відпочинку. Із створенням Єврорегіону «Буг» зростає значення області в європейському просторі в плані транзитних перевезень. Тому об'єкти короткочасного відпочинку покликані сприяти більш повному задоволенню потреб автотуристів та інших категорій відпочиваючих.

Коефіцієнт забезпеченості закладами харчування становить майже 4,95 од./км². Це середній показник по області, однак, в порівнянні з Луцьким (23,74 од./км²), Іваничівським (10,23 од./км²) та Горохівським (6,95 од./км²) районами він істотно нижчий. Ресторанне господарство району налічує 44 одиниці (рис. 2).

Мережа підприємств ресторанного господарства є досить розгалуженою, хоча значна частина об'єктів (особливо в сільській місцевості) має застарілу матеріально-технічну базу. В оптимізації цієї підсистеми варто дотримуватися тенденції до ребрендингу закладів (їдалень, буфетів, закусочних) в альтернативні (паби, фаст-фуди, піцерії, нічні клуби тощо) за європейським зразком. Водночас, слід контролювати кількість однотипних закладів у сільських громадах, аби вони створювали конкурентне середовище в галузі та забезпечували надання населенню відповідних послуг з харчування.

До закладів дозвілля та розваг належать 15 будинків культури, 26 клубів, 24 бібліотеки та 6 музеїв. Коефіцієнт забезпеченості цими закладами становить

7,65 од./км². Для порівняння, у Луцькому районі відповідний показник дорівнює 10,72 од./км², Іваничівському – 10,23 од./км², Горохівському – 8,79 од./км².

Рис. 2. Структура мережі закладів харчування Рожищенського району: а) різновиди закладів харчування; б) кількість місць у закладах харчування (станом на 2017 р.)

Дана підсистема туристичної інфраструктури є слабкою ланкою. Більшість її об'єктів потребують модернізації матеріально-технічної бази та пошуків нових форм функціонування з урахуванням сучасного прогресу та одночасним збереженням традицій національних видів та форм дозвілєвої діяльності, введення нових інноваційних для сільської місцевості форм дозвілля, що дозволять адаптуватися до нових вимог соціального середовища. В умовах передачі повноважень на місця, кожна сільська громада повинна визначити основні пріоритети культурного розвитку своїх територій, зосередивши увагу на найбільш поширених і характерних для них видах культурного дозвілля. Це дало б змогу зосередити наявні у громади ресурси на розвиток конкретного виду діяльності, удосконалити його інфраструктурне та рекламно-інформаційне забезпечення, що у свою чергу, сприяло б залученню додаткової кількості туристів.

Коефіцієнт забезпеченості торговельними закладами високий і становить 7,54 од./км². Дещо більший він у Любешівському (12,89 од./км²), Горохівському (11,41 од./км²) та Ківерцівському (10,18 од./км²) районах. При цьому, обслуговування населення здійснюють 269 торговельні підприємства. Система торгівлі району повинна бути удосконалена, особливу увагу необхідно приділити розширенню асортименту та якості товарів у торговельних закладах, подолати диспропорцію територіальної структури торговельних підприємств у межах району.

Сфера побуту охоплює 65 підприємств: перукарні, комбінати побутового обслуговування, фотоательє, хімчистка, ательє з пошиття одягу, майстерні ре-

монту взуття та мобільних телефонів тощо. Коефіцієнт забезпеченості такого роду закладами складає 7,01 од./км², і є дещо нижчим, ніж, до прикладу, в Ковельському та Луцькому районах.

Систему банківського обслуговування району формують 12 відділень та філій банків, 8 банкоматів. Найбільша мережа фінансових установ є у ПАТ «Державний ощадний банк України», ПАТ КБ «Приватбанк», АТ «Райффайзен Банк Аваль» (м. Рожище). Коефіцієнт забезпеченості даними закладами становить 1,29 од./км², і це досить низький показник у порівнянні з Луцьким (19,72 од./км²), Ковельським (3,02 од./км²), Володимир-Волинським (2,41 од./км²) та Горохівським (1,43 од./км²) районами [4]. Страхування забезпечується державним оператором ринку НАСК «Оранта» (м. Рожище) [6]. Задля залучення більшої кількості туристів, необхідно у короткий термін створити передумови для розширення мережі банкоматів і терміналів у всіх селах району.

Транспортна мережа досліджуваного району має розгалужену сітку автодоріг та залізниці. За даними Служби автомобільних доріг у Волинській області станом на 01.01.2017 р. загальна протяжність автомобільних доріг Рожищенського району сягає 341,2 км (рис. 3).

Рис. 3. Транспортна мережа Рожищенського району (станом на 2017 р.)

Дороги державного значення – це міжнародного значення 20,5 км М-19 (Доманове (на Брест) – Ковель – Чернівці – Теремблече (на Бухарест)), територіальні 79,8 км (Т-18-02 (М-07) – Маневичі – Велика Осниця – Красноволя – Колки – (Р-14) – Копилля – Рожище – Торчин – Шклинь – (Н-17)) та Т-03-09 ((Т-03-08) – Дубечне – Стара Вижівка – (М-07) – Турійськ – Рожище – Ківерці – Піддубці – (Н-22)), що повністю забезпечені твердим покриттям. Дороги місцевого

значення – це обласні (118,3 км) та районні (122,6 км) автошляхи з переважно твердим покриттям.

Коефіцієнт забезпеченості транспортної доступності складає 0,37 км/км². Це досить високий показник; вищий він лише у Луцькому (0,45 км/км²), Локачинському (0,441 км/км²) [5], Іваничівському (0,44 км/км²), Горохівському (0,436 км/км²) та Володимир-Волинському (0,383 км/км²) районах.

У районі функціонують 4 автозаправні станції та 3 станції технічного обслуговування автомобілів [2]. Коефіцієнт забезпеченості такого роду об'єктами транспортної інфраструктури становить 0,43 од./км² та 0,03 од./км² відповідно, що значно поступається південним районам області (Іваничівському, Горохівському та Луцькому).

Зв'язок для населення забезпечується 30 поштовими відділеннями УДППЗ «Укрпошта», 2 відділеннями «Нової Пошти» (м. Рожище), сервісним центром ПАТ «Укртелеком» та операторами мобільного зв'язку компаній ПрАТ «МТС Україна» і ЛФ ПрАТ «Київстар» (м. Рожище). У районі наявні так звані «мертві зони», де мобільний зв'язок практично відсутній – поблизу населених пунктів Копачівка, Ольганівка, Іванчиці, Городині, Романів, Березолуки, Вічині, Береськ, Ворончин, Ясенівка, Вітоніж, Немир, Тихотин, Линівка, Мильськ, Духче, Сокіл, Крижівка, Берегове, Луків, Вишеньки [2].

Проблемою підсистеми «транспортна інфраструктура та зв'язок» є невідповідність транспортно-експлуатаційним характеристикам автомобільних доріг сільської місцевості (віддалених від доріг державного значення) сучасним європейським вимогам, неузгодженість їх розвитку з темпами автомобілізації області, що позначається на зниженні пропускної спроможності основних автошляхів. Мережа поштового зв'язку є розгалужена, проте послуги, які вона надає, слід розширювати та осучаснювати відповідно до світових тенденцій.

Для покращення матеріально-технічної бази туристичної інфраструктури, залучення інвестицій для подальшого розвитку, задоволення потреб галузі у висококваліфікованих кадрах (зокрема місцевих), нарощування обсягів туристичних послуг, ефективної рекламної-інформаційної діяльності варто розробити та втілити довготривалу Стратегію розвитку туристичної галузі Рожищенського району, окресливши при цьому шляхи вирішення цих проблем. Серед першочергових заходів, які дозволять подолати вище зазначені проблеми можна виділити:

- формування самодостатніх у фінансовому забезпеченні ОТГ;
- розробку поетапного плану реформування та трансформації інфраструктурних об'єктів району;
- участь у міжнародних грантових програмах, націлених на реконструкцію конкретних соціально значимих об'єктів туризму та їх інфраструктури;

▪ укладання довгострокових угод про співробітництво у галузі туризму із прикордонними територіальними громадами Республік Польща та Білорусь;

▪ побудова та реконструкція місць зупинок для туристів (зокрема для осіб з обмеженими можливостями), облаштування рекреаційних зон, територій санаторного лікування, об'єктів культурної спадщини та природно-заповідного фонду;

▪ залучення значних обсягів інвестицій у розвиток інфраструктури галузі, пошук альтернативних, зокрема іноземних джерел фінансування;

▪ розширення мережі агросадиб у сільській місцевості;

▪ проведення реорганізації системи сфер послуг, дозвілля та розваг з метою наближення їх функціональних можливостей до європейських та світових стандартів роботи у галузі туризму;

▪ збільшення періодичності проведення прес-турів для засобів масової інформації, туристичних компаній;

▪ покращення сервісних умов закладів громадського харчування та розміщення;

▪ встановлення інформаційних таблиць-вказівників із короткими довідками про туристичні об'єкти та QR кодами;

▪ покращення покриття території мобільним зв'язком різних операторів;

▪ збільшення кількості, побудова нових та реконструкція вже існуючих об'єктів сервісної транспортної інфраструктури, що відповідають європейським стандартам;

▪ створення туристичних інформцентрів на базі музейних закладів;

▪ забезпечення галузі кваліфікованими спеціалістами туристичного менеджменту, екскурсійної діяльності та готельного господарства, залучення працівників із знанням іноземних мов;

▪ розробка нових та удосконалення вже існуючих трансрегіональних туристичних маршрутів, забезпечення їх картографічним супроводом, GPS-навігацією.

Висновки. Вигідне географічне розташування Рожищенського району, значний туристично-рекреаційний потенціал сприяє розбудові туристичної інфраструктури, що підвищує частку туризму в економіку району. Ступінь сформованості туристичної інфраструктури району є досить значним, хоча в кожній без винятку ланці є проблемні питання, що потребують окремого, комплексного, системного підходу щодо вдосконалення, реформування та розбудови інфраструктури обслуговування туристів на належному європейському рівні.

Нині держава робить акцент на передачі повноважень та фінансових ресурсів місцевими органам влади, що дасть змогу зосередитися на вирішенні актуальних проблем своїх територій. Це, у свою чергу, дозволить сформувати фінан-

сові можливості для удосконалення туристичної мережі, як району в цілому, так і певних територіальних громад зокрема. Проведення першочергових заходів по реконструкції об'єктів туризму та модернізації його інфраструктури дозволить залучити більшу кількість туристів у Рожищенський район, а отже дасть змогу покращити соціально-економічну ситуацію краю.

Література

1. Атлас історії культури Волинської області / відп. ред. Ф.В. Зузук. Луцьк : Ред.-вид. від. «Вежа» Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. 112 с.
2. Волинь туристам: [карта до Євро-2012] : авт. Колектив : Ф.В. Зузук, З.К. Карпюк, О.В. Антипюк, О.Л. Димшиць, Л.К. Колошко, Р. Є. Качаровський; Лабораторія краєзнавчих атласів Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Луцьк : Ред.-вид. від. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2012.
3. Головне управління статистики у Волинській області [Електронний ресурс]. Режим доступу: <http://www.lutsk.ukrstat.gov.ua>.
4. Карпюк З. К. Інформаційний потенціал туристських карт для популяризації рекреаційних можливостей регіону (на прикладі карти «Волинь туристам») / З. К. Карпюк, Р. Є. Качаровський, О. В. Антипюк, Л. К. Колошко // Матеріали ІХ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: зб. наук. пр. Переяслав-Хмельницький, 2015. Вип. 9. С. 23–27.
5. Карпюк З. К. Туристська привабливість Локачинського району Волинської області // З. К. Карпюк, Р. Є. Качаровський, О. В. Антипюк // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. «Тенденції розвитку туристичної індустрії в умовах глобалізації»: зб. наук. пр. (27-28 квітня 2017 р., м. Ужгород). Ужгород, 2017. С. 29–32.
6. Олійник Я. Б. Суспільно-географічне дослідження туристичної інфраструктури Волинської області : монографія / Я. Б. Олійник, І. В. Єрко. Луцьк : ПрАТ «Волинська обласна друкарня», 2014. 164 с.
7. Просторово-територіальні особливості розміщення природних та історико-культурних об'єктів вздовж основних елементів транспортної інфраструктури Волині / З.К. Карпюк, Р.Є. Качаровський, О.В. Антипюк, Л.К. Колошко // International Scientific and Practical Conference «WORLD SCIENCE». № 1(5). Vol. 5. January 2016. P. 80–88. [Proceedings of the IInd International Scientific and Practical Conference «Scientific and Practical Results in 2015. Prospects for Their Development (December 2324, 2015, Abu-Dhabi, UAE)»].
8. Саковець О. В. Передумови розвитку рекреації і туризму в Рожищенському районі Волинської області // *Природа Західного Полісся та прилеглих територій*. 2016. № 13. С. 106–108.
9. Черчик Л. М. Туристично-рекреаційний комплекс Волинської області: передумови розвитку : монографія. Частина 1 / Л. М. Черчик, О. В. Міщенко, І. В. Єрко. Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2014. 128 с.
10. Чир Н. В. Оцінка сучасного стану та перспектив розвитку туристської інфраструктури Любомльського району Волинської області / Н. В. Чир, Р. Є. Качаровський, О. В. Антипюк // *Природа Західного Полісся та прилеглих територій*. 2017. № 14. С. 88–92.
11. Чир Н. В. Туристична інфраструктура як складова туристично-рекреаційного потенціалу Старовижівського району Волинської області / Н. В. Чир, Р. Є. Качаровський // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. «Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації». Кіровоград, 2016. С. 339–347.

Summary

Chyr N.V., Kacharovskjy R.Y., Antypjuk O.V. The Tourist Infrastructure of Rozhysche District of the Volhyn Region as a Tool of Tourist Attractiveness of the Territory.

The Rozhysche district of the Volhyn region hasn't known as a tourism destination among the Ukrainian tourists very well because of a lack of information about available resource potential,

tourist attractions, the state of the tourist infrastructure and tourist products of the region. Therefore there is an urgent necessity to research these aspects. It could become an impulse in the activation the tourist flow, the lever of the formation of a competitive tourist product of regional and local significance. It also gives a great opportunity to increase the investment attractiveness of the territory, to solve partly the issue of employment of the population and essentially fill the budgets of all levels.

The issue of tourist attraction of the Rozhysche district of the Volhyn region is investigated. The comprehensive evaluation of the tourist-recreational potential of the district has made. The main natural recreational tourist resources and the components of the historical and cultural heritage, which determine the tourist specialization of the studied area, have characterized. Balneological resources are represented by the deposits of sapropel, which makes it possible to develop sanatorium and spa treatment. An important structure-forming element of the natural resource potential are the water and forest recreational tourist resources. They could be used for the development of the various forms of ecological tourism. In the district function 11 objects of the natural reserve fund.

The analysis of the current state and possibilities for the development of tourism infrastructure in separate subsystems has conducted: placement establishments, food establishments, leisure establishments and consumer service, transport infrastructure, communication and information services. The coefficient of security by the placement of the temporary accommodation is 0.49 un./km² and it is the average in the region. The restaurant economy is represented by 44 establishments. To optimize the subsystem «nutrition establishments» it's necessary to follow the general tendency towards rebranding of non-competitive restaurant facilities in the alternative establishment. The subsystem "leisure facilities" is the weakest link in the tourist infrastructure on the explored territories. The main urgent problems in the Rozhysche district are providing the infrastructure improvement and the information management of the main attractive objects of historical and cultural heritage and of the natural reserve fund, which are the most popular among the tourists, the insufficient provision of the information about the tourist and recreational opportunities of the region. The main problems of the structural elements of the tourist infrastructure are identified. The suggestions of priority measures of optimization of tourist infrastructure as a tool for increasing the tourist attractiveness of the destination are presented.

Key words: *tourism, tourist infrastructure, tourist attractiveness, Rozhysche District, Volhyn Region.*